

**XORAZM TUPROQ IQLIM SHAROITIDA KUZGI YUMSHOQ
BUG‘DOY KOLLEKTSIYA NAVLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISHI.**

**GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOFT WINTER WHEAT
COLLECTION VARIETIES IN THE SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS
OF KHOREZM.**

Alloberganova Z.B

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Palvanov O.J

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Atajanova K.S

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotasiya. Ushbu maqolada Xorazm tuproq-iqlim sharoitida kuzgi yumshoq bug‘doy kolleksiya navlarining o‘shish va rivojlanishi o‘rganilgan bo‘lib, tadqiqot ob‘ekti sifatida Kroshka, Kamol, Akbiday, Asr va Adyr navlari olingan. Olingan natijalar asosida kelgusida erta va o‘rtapishar intensiv tipdagi kuzgi bug‘doy navlarini yaratishda selektsiyada boshlang‘ich material sifatida foydalanish imkoni bor bo‘lgan navlar ajratib olingan.

Kalit so‘zlar. Qishki tinim davrib ertapishar va o‘rtapishar nav, generativ organ, xosildorlik, o‘suv davri, boshlang‘ich manba.

Abstract. This article studies the growth and development of soft winter wheat collection varieties in the soil-climatic conditions of Khorezm, and the Kroshka, Kamol, Akbiday, Asr and Adyr varieties were taken as the objects of research. Based on the results obtained, varieties were identified that can be used as starting material in the selection of early and mid-ripening intensive winter wheat varieties in the future..

Keywords: Early-early and mid-early variety, generative organ, fertility, growth period, initial resource.

Kirish. Respublikamizning turli mintaqalarida g‘allachilik yo‘nalishida bir qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshiriloqda. Jumladan Xorazm viloyati ham shular qatorida o‘z o‘rni va salohiyatiga ega.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Xorazm vohasi o‘zining tuproq-iqlim sharoitlariga ko‘ra O‘zbekistonning boshqa viloyatlaridan farqlanadi. Xorazm vohasi respublikamizning shimolida joylashgan bo‘lib, hududda sahroning kontinental iqlimi hukm suradi, hammasi bo‘lib 100 mm atrofida yog‘in yog‘ib, qishi qattiq sovuq, qariyb qorsiz bo‘ladi. Bu holatlar bug‘doy ko‘chatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, bir qismini sovuqdan nobud bo‘lishiga olib keladi. Shu sharoitlarda bug‘doy parvarishlash agrotadbirlarini ishlab chiqishda ularning ekish muddati va me‘yorini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki, har bir nav o‘zining biologik xususiyatlariga mos ravishda tuproq, iqlim va oziqaga talabi har xil bo‘ladi.

Yumshoq bug‘doy donini shakllanishi va rivojlanishi, (gullash, sut, mum pishish fazalari) mahalliy sharoitda havo haroratining ko‘tarilishi, namlikning pasayish davriga to‘g‘ri keladi. Bunday sharoitlar g‘alla ekin hosildorligiga va don sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Yuqori havo harorati ta‘sirida changlanish va urug‘lanish jarayoni sust kechadi. Dondagi oqsil miqdori va kleykovina yopishqoqligi kamayishi kuzatiladi va nonboplik xususiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Havo harorati yuqori va tuproq namligi past bo‘lgan sharoitlarda yumshoq bug‘doyning ertapishar, yuqori hosil va sifat ko‘rsatkichlariga ega hamda issiqlikka chidamli navlaridan foydalanish samarali hisoblanadi.

Yuqoridagilarga asoslanga holda Xorazm tuproq-iqlim sharoitida ertapishar, issiqlikka, qurg‘oqchilikka va kasalliklarga chidamli nav namunalarini yaratish uchun boshlang‘ich manbalarini izlab topish dolzarb hisoblanadi.

Shularni inobatga olgan holda yumshoq bug‘doy kolleksiya navlarining o‘rish va rivojlanishi o‘rganildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida Kroshka (andoza nav)-Rossiya federatsiyasi, Kamol-Tojikiston, Akbiday-Qozog‘iston, Asr-O‘zbekiston va Adyr-Qirg‘iziston davlatiga mansub bo‘lgan navlar olindi.

Rivojlanish davrlarining almashinuvi o‘simliklarda yangi organlarning paydo bo‘lishi bilan ifodalanadi.

Ma‘lum bir tuproq-iqlim sharoitida yetishtirishga mos kelishi uni o‘sov davri davoiyligi bilan belgilanadi. O‘sov davri davomiyligi bilan o‘simlik maxsuldorligi, don sifati va uni tashqi muhitni noqulay omillariga bardoshlilik belgilanadi [4].

O‘simlikning o‘sov davri ayrim rivojlanish fazalari davrini o‘z ichiga oladi, ya‘ni ekish-unib chiqish, unib chiqish-boshoqlash, boshoqlash-pishish davrlarini o‘z ichiga oladi. O‘zbekiston iqlim sharoiti uchun o‘sov davri davoiyligini qisqa yoki o‘rtacha bo‘lishi yaxshi natija beradi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘suv davri davomiyligi bo‘yicha bahorgi va kuzgi bug‘doy navlari orasidagi farq katta bo‘ladi. Bahorgi bug‘doy navlari o‘shish davrining davomiyligi 70-80 kun, ayrim navlarda 120-130 kunni tashkil etadi [2].

Kuzgi bug‘doy navlarida qishki tinim davrini xisobga olgan holda 180-220 kunni va undan yuqori ham bo‘lishi mumkin. Bu ko‘rsatkich navning biologik xususiyati va tashqi muhit omillari ta‘siriga ham bog‘liq bo‘ladi.

Kuzgi bug‘doyni qishki tinim davri hisobga olinmaganda kuzgi bug‘doy navlari o‘suv davri davomiyligi 145-190 kunni tashkil etadi. Kuzgi bug‘doy qish faslida o‘shishdan to‘la to‘xtab qolmaydi. Xavo harorati ko‘tarilganda o‘shish davom etadi, xavo harorati pasayganda o‘shishdan to‘xtaydi. Shu hisobda kuzgi bug‘doyni bir rivojlanish fazasi bilan ikkinchi fazasi orasidagi muddat uzayadi. Xususan fazalar orasidagi davrni uzayishi bug‘doy unib chiqishidan naychalash fazasida ko‘proq kuzatiladi. Unib chiqishdan naychalashgacha bo‘lgan davr baxorgi bug‘doy navlarida normal agrotexnika sharoitida 35-40 kunni, kuzgi bug‘doyda esa 90-120 kunni tashkil etadi [1,3].

Bahorgi bug‘doyga nisbatan kuzgi bug‘doy o‘suv davrining boshlang‘ich davri nisbat past ijobiy haroratda o‘tadi. SHuning uchun ko‘k massa va generativ organlarni hosil qilish uchun ko‘proq vaqt talab qilinadi. Ammo shunga qaramasdan kuzgi bug‘doyda ekishdan jadal o‘shish jarayoni boshlangungacha ko‘p vaqt talab qilinsada, kuzgi o‘suv davri xisobida baxorgi bug‘doydan 15-20 kun oldinda bo‘lib, bahorgi bug‘doydan erta pishib yetiladi.

Yuqoridagilarni xisobga olgan holda bug‘doy rivojlanish fazalari oralig‘ini o‘zgarishi va uni hosildorlikka ta‘sirini aniqlash maqsadida bug‘doy kolleksiya namunalari rivojlanish fazalari oralig‘i alohida xisobga olindi.

O‘zbekiston sharoitida bug‘doy boshhoqlash-pishish davrida birinchi navbatda bug‘doyni nam bilan ta‘minlash talab qilinadi. Boshhoqlash-pishish davri, unib chiqish-boshhoqlash davriga nisbatan ikki marta qisqa, undan tashqari bug‘doy donining to‘lishi va pishishi yuqori havo haroratida pishish jarayonini tezlashtiradi. Natijada erta va kechpishar navlarni pishish muddati bir-biriga tenglashib qoladi. Biz tajribada o‘rgangan bug‘doy namunalarning boshhoqlash-pishish fazasini o‘tishdagi davr orasida uncha katta farq kuzatilmadi [6].

Tadqiqotlarda tanlangan namunalar urug‘i 1-oktabr sanasida ekilib, 8-10 oktabr sanasida undirib olindi. Odatda seleksiya materiallari ertapisharlik ko‘rsatkichi bilan

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

baholanadigan bo‘lsa, boshqoqlash fazasiga kirish bilan belgilanadi, ya’ni ertapishar nav yoki namunalarda boshqa navlarga nisbatan erta boshqoqlashi bilan ajralib turadi.

Kuzgi bug‘doyni boshqoqlashi - boshqoqlash bosh poyani eng tepasidagi barg qo‘ltig‘ida boshqoq paydo bo‘lishi bilan boshlanadi.

Bug‘doy yetishtirilayotgan tashqi muhit sharoitiga qarab, bug‘doy boshqoqlashi naychalash boshlangandan boshlab 25-30 kunda boshlanadi. Yog‘ingarchilik bo‘lganda 36-40, havo quruq va issiq kelganda 20-25 kunda boshqoqlash boshlanadi. Eng birinchi navbatda boshqoq bosh poyada, 2-3 kun o‘tgandan keyin yon poyalarda hosil bo‘ladi. Bir tup o‘simlikda boshqoqlash 3-4 kun davom etadi. Dalaning boshqoqlash jarayoni 5-6 kun davom etadi. Ayrim holatlarda 7-8 kun xam davom etishi mumkin [5].

Boshqoqlash fazasida havoning quruq va issiq kelishi, namlik yetishmasligi generativ organlar (boshqoq, boshqoqcha, don) rivojlanishiga o‘z salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Boshqoqlash maydondagi 75 foiz bug‘doyda eng tepa barg qo‘ltig‘idan boshqoqni 13 qismi chiqib turishi bilan belgilanadi.

Biz kuzatishlar olib borayotgan bug‘doy kolleksiya navlari unib chiqish-boshqoqlash fazalari oraliq‘i davomiyligi bilan baholaydigan bo‘lsak, o‘rganilgan namunalardan eng ertapishari Asr, Kroshka, navlari, qolgan Kamol, Akbiday va Adyr, navlar o‘rtapishar navlar ekanligi qayd etildi va bu nav va namunalardan erta va o‘rtapishar intensiv tipdagi kuzgi bug‘doy navlarini yaratishda selektsiyada boshlang‘ich material sifatida foydalanish mumkin.

Navlar orasida Asr navi o‘rganilgan navlar orasida eng tezpishar nav sifatida qayd etildi. Ushbu nav boshqa navlarga nisbatan 2-3 kun erta pishishi aniqlandi. Adyr, Kamol va Akbiday navlari esa nisbatan kech ya’ni 10 iyun sanasida pishishi aniqlandi.

Ertapishar va o‘rtapishar nav va namunalarda kamchiligi ular hosildorligi past bo‘ladi. Chunki ertapishar navlar o‘zining qisqa o‘suv davrida ko‘p massa va yuqori don hosilini shakllantirishga ulgur olmaydi.

Ijobiy tomoni bunday navlar havo harorati yuqori ko‘tarilib ketmasdan don shakllanib pishishga ulguradi. Demak, O‘zbekistonning suvli sharoiti uchun erta va o‘rtapishar bug‘doy navlarini ekish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Astanaqulov T. E., Nabiev F. N. O‘simlikshunoslik (Don ekinlari): O‘quv qo‘llanma. - Samarqand: Issiqlik manbai, 2012. B.- 210.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

2. Oripov R. O., Xalilov N. X. O‘simlikshunoslik: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. - Toshkent: “Mehnat” nashriyoti, 2006. B.- 448.
3. Siddiqov R. Don sifati nimalarga bog‘liq. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali, № 12. 2005.- B.18-19.
4. Tillaev R. SH., Ilyosov A. A. Buxoro viloyatining sho‘rlangan tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doy navlarini sinash va tanlash // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. - Toshkent, № 5. 2003. - B. 18-20.
5. Xalilov N. X. Donli ekinlar biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi: O‘quv qo‘llanma. - Samarqand: SamQXI nashriyoti, 2008. B.- 224.
6. Шевелуха В. В. Рост растений и детерминация продуктивности. - М.: Колос, 1992. С. 598.